

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TAXIATOSH TUMANIDA BAHOR MAVSUMIDA ISTIQBOLLI TUT NAVLARI BILAN PARVARISHLANGAN TUT IPAK QURTLARINING PILLA MAHSULDORLIGI KO‘RSATKICHLARI

Jumanazarov Timur Tanirbergenovich

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177315>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, istiqbolli tut navlari bilan ipak qurti duragaylari parvarishlanib, ularning pilla mahsuldorligi ko‘rsatkichlari o‘rganilgan. Olingan natijalardan shuni ko‘rish mumkin ki bir dona pilla vazni $1,8 \pm 0,07$ gr hamda bir dona qobiq vazni $394,4 \pm 20,7$ mg bo‘yicha eng yuqorgi ko‘rsatkich Jarariq-5 tut navi bilan parvarishlangan Go‘zal x Marvarid duragayida kuzatilgan. Shu ko‘rsatkichlar bo‘yicha eng past natijja esa Xasaki (nazorat) tut navi bilan parvarishlangan Xorij duragayida bir dona pilla vazni $1,4 \pm 0,1$ gr ni, Ipakchi-2 x Ipakchi-1 duragayida bir dona qobiq vazni $296,3 \pm 16,1$ mg tashkil qilgan. Ipakchanlik bo‘yicha eng yuqorgi ko‘rsatkich har ikki variantda yani Jarariq-5 hamda Saniish-33 tut navlari bilan parvarishlangan Xorij duragaylarida bir xil natijjani ko‘rsatgan $23,0$ %. Xasaki (nazorat) tut navi bilan parvarishlangan Ipakchi-1 x Ipakchi-2 duragayida $20,3 \pm 0,3$ % ni tashkil qilib eng kam ipakchanlikka ega bolgan. Olib borilgan tajribalarda ijobiy natijalar olindi va istiqbolli tut navlari bilan boqilgan tut ipak qurti duragaylarining pilla mahsuldorligi ko‘rsatkichlarining xasaki tut navlari bilan parvarishlangan ipak qurti duragaylaridan ustunligi isbotlandi.

Kalit so‘zlar: pilla, duragay, istiqbolli, qobiq vazni, ipakchanlik, mahsuldorlik.

Аннотация. В данной статье выведены гибриды тутового шелкопряда с перспективными сортами шелковицы и изучены показатели продуктивности их коконов. Из полученных результатов видно, что самый высокий показатель при весе одного кокона $1,8 \pm 0,07$ г и весе одного оболочка $394,4 \pm 20,7$ мг наблюдался у гибрида Гузал x Марварид, выведенного с сортом шелковицы Жарарык-5. Самый низкий результат по этим показателям был у иностранного гибрида, выведенного с сортом шелковицы Хасаки (контрольной), вес одного кокона составил $1,4 \pm 0,1$ гр, у гибрида Ипакчи-2 x Ипакчи-1 Вес одного оболочка составил $296,3 \pm 16,1$ мг. Самый высокий показатель шелковистости в обоих вариантах- $23,0\%$ у зарубежных гибридов, выведенных с сортами шелковицы Джарарык-5 и Санишш-33. Хасаки (контроль) имел наименьшую шелковистость, составляя $20,3 \pm 0,3\%$ у гибрида Ипакчи-1 x Ипакчи-2, выведенного с сортом шелковицы. В проведенных экспериментах были получены положительные результаты и доказано превосходство показателей продуктивности коконов гибридов тутового шелкопряда, выведенных перспективными сортами тутового шелкопряда, над гибридами тутового шелкопряда, выведенными сортами тутового шелкопряда Хасаки.

Ключевые слова: кокон, гибрид, перспективные, масса оболочка, шелковистость, продуктивный.

Abstract. In this article, hybrids of silkworm with promising mulberry varieties are derived and the productivity indicators of their cocoons are studied. From the results obtained, it can be seen that the highest indicator with a weight of one cocoon of 1.8 ± 0.07 g and a weight of one shell of 394.4 ± 20.7 mg was observed in the hybrid Gozal x Marvarid, bred with the mulberry variety

Jararik-5. The lowest result for these indicators was in a foreign hybrid bred with the Hasaki mulberry variety (control), the weight of one cocoon was 1.4 ± 0.1 g, in a hybrid Ipakchi-2 x Ipakchi-1, the weight of one shell was 296.3 ± 16.1 mg. The highest silkiness index in both variants is 23.0% in foreign hybrids bred with mulberry varieties Jararik-5 and Saniish-33. Hasaki (control) had the lowest silkiness, amounting to $20.3 \pm 0.3\%$ in the hybrid Ipakchi-1 x Ipakchi-2, bred with mulberry variety. In the experiments carried out, positive results were obtained and the superiority of productivity indicators of cocoons of silkworm hybrids bred by promising varieties of silkworm over silkworm hybrids bred by varieties of Hasaki silkworm was proved.

Keywords: cocoon, hybrid, promising, mass shell, silkiness, productive.

Kirish

Dunyo miqyosida ekologik beqaror vaziyatdan kelib chiqib, madaniy o‘simliklar va xonakilashtirilgan hayvon turlarini tashqi muhit o‘zgaruvchanligiga bardoshli nav va zotlarini yaratishga qaratilgan noan‘anaviy seleksiya usullaridan foydalanilgan tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bu borada olib borilayotgan ilmiy izlanishlar tarkibida tut daraxtining noqulay iqlim sharoitiga mos nav va duragaylarini tanlash orqali, tut ipak qurtining genetik potentsialini saqlash natijasida sanoat pillalarning mahsuldorlik hamda texnologik ko‘rsatkichlarini barqarorligini saqlab qolish yo‘nalishidagi ilmiy izlanishlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Pilla mahsuldorlik belgilari tut ipak qurtining eng asosiy xo‘jalik belgilaridan biri hisoblanadi.

Sanoat miqyosida ipak qurtining birinchi avlod duragay qurtlari parvarishlanadi va ulardan sanoat pillasi olinadi. Agar pilla vazni qanchalik og‘irroq bo‘lsa va pilla o‘rashga yetib kelgan qurtlar bosh soni ko‘p bo‘lsa, mo‘l pilla hosili olish mumkin bo‘ladi. Shu o‘rinda pilla hosildorligini belgilab beradigan omillar ichida ipak qurtining asosiy ozuqasi bo‘lgan tutlarning navdorligi katta ahamiyat kasb etadi. Chunki tut barglarining kimyoviy tarkibi proteinga, azotga, uglevodlarga va turli mikroelementlarga boy bo‘lsa, hamda uni ipak qurtlari yaxshi iste‘mol qilib, to‘liq o‘zlashtirsa, o‘sha birinchi avlod duragay qurtlar o‘zlarini imkoniyatlarini to‘liq namoyon etishlari mumkin bo‘ladi.

Bugungi kunda tut ipak qurtidan olinayotgan hosildorlik bargning to‘yimlilik darajasiga bog‘liq bolib, bu jarayon pilla hosildorligini oshirsada barg tarkibidagi ayrim ozuqa elementlari pillalarning texnologik xususiyatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi bilan ham izohlanmoqda. Jahon bazorida pilla tolasining metrik nomeri qanchalik yuqori bo‘lsa (3600-4000 m/gr), shunchalik haridorgir bo‘ladi. Olimlar tomonidan ingichka tolali ipak qurti zot va duragaylari yaratilsada yaratilgan zotlar to‘yimliliigi yuqori bo‘lgan tut bargi bilan oziqlantirilganda ularning metrik nomeriga bevosita ta‘sir qilishi kuzatilmoqda. Istiqbolli tut nav va duragaylari barg ozuqasining ipak qurti mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga ta‘siri katta.

Adabiyotlar taxlili va metodologiya

Tut ipak qurti zot va duragaylarning pilla mahsuldorligi xo‘jalik belgilar ichida eng asosiy o‘rinni egallaydi. Ishlab chiqarish sharoitida genotipida yirik va ipakchanligi yuqori pilla o‘rash xususiyatlari mujassamlashgan sanoat duragaylarini parvarishlash katta samara beradi. Har qanday genotipning genetik potentsialini ro‘yobga chiqishida tashqi muhit va oziqlanish sharoitlari katta ahamiyatga ega. Tut barglarining ipak qurtini o‘zlashtirishi va uning ozuqaviy moddalarining tarkibiga bog‘liqligi bir qancha olimlar tomonidan o‘rganilgan. O‘rganishda duragay tutlarning ozuqaviylik xususiyati yuqoriligi kuzatilgan. Duragay tut barglarining kimyoviy tarkibida, erkin azot 1,19 % va xom protein 7,45 % aniqlangan.[1]

Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti olimlari tomonidan yaratilgan SANIISh-15 x Pioneer, SANIISh-17 x Pioneer, Payvandi x SANIISh-14 navlari va Yubileyniy x Guliston 2 tut duragaylari bargining xosili, ozuqaviyligi, sovuqqa va kasallikka chidashligi kabi ko‘rsatkichlar bilan oldin yaratilgan duragay tutlardan ancha farq qilishi o‘rganilgan.[2]

Respublikamizda pilla va tabiiy ipak mahsulotlaridan bo‘lgan tovarlarga talab ortgani bois pilla yetishtirish hajmini oshirish va aholini yil bo‘yi ish bilan ta‘minlash maqsadida bahor,yoz,kuz mavsumlarida ipak qurtlari parvarishlanib pilla yetishtirilmoqda. Soha olimlari takroriy qurt boqish uchun mahsuldorligi yuqori zot va duragaylarni hamda sermahsul tut navlarini yaratish ustida ko‘plab ilmiy ishlar olib borishmoqda. Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba maydonlarida ipak qurtining “Ipakchi 1 x Ipakchi 2” duragaylari tutning №3-02 va №7-02 seleksion tizimlarining barglari bilan parvarishlanganda ipak qurti hayotchanligi 90,6-92,9 %, pilla hosildorligi nazorat variantiga nisbatan 110,9-125,5 foizga yuqori bo‘lganligi isbotlangan.[3]

Olimlarimiz olib borgan tajribalarida tutning Jarariq-2 navi bilan boqilgan ipak qurtlarining hayotchanligi 97,2 foiz, bir dona pilla og‘irligi 1,8 g, Jarariq-7 navi bilan parvarishlanganda esa qurtlarning hayotchanligi 97,5 %, 1 dona pilla vazni 1,91 g ga teng bo‘lishi tajribalarda aniqlangan.[4]

Tadqiqot materiali va uslubiyoti

Tadqiqot materiali sifatida tutning Jarariq-5 va SANIISH-33 navlari ularga qiyoslovchi variant sifatida oddiy xasaki tut navi (nazorat variant) qilib olindi. Yuqorida keltirilgan tut navlarining har biri bilan alohida oddiy qurt boqish usulidan foydalanilib Ipak qurtining Ipakchi I x Ipakchi II, Ipakchi II x Ipakchi I, Go‘zal x Marvarid va xorij duragaylari parvarishlandi hamda bir dona pilla vazni, pilla qobig‘i vazni, ipakchanlik kabi ko‘rsatkichlari aniqlandi. Tajribalar Qoraqalpog‘iston Respublikasi Taxiatoş tumanida Naymanko‘l (OFY) “Gulsara Pillachi” fermer xo‘jaligida olib borildi.

Tadqiqot natijalari

Tajribalarda har bir variant istiqbolli tut navlari bilan parvarishlangan ipak qurti duragaylarning pilla mahsuldorligi ko‘rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Taxiatoş tumanida istiqbolli tut navlari bilan parvarishlangan tut ipak qurtlarining pilla mahsuldorligi ko‘rsatkichlari (2022-2024 yillar, bahor)

Duragay va zotlarning nomi	Yillar	Pilla vazni, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, g	Pilla qobig‘i vazni, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, mg	Ipakchanlik, $\bar{X} \pm S \bar{x}$, %
1	2	3	4	5
Jarariq-5 tut navi bilan parvarishlanganda				
Ipakchi-1 x Ipakchi-2	2022	1,6±0,01	311±11,0	20,0±0,7
	2023	1,6±0,1	366,5±0,0	23,0±1,0
	2024	1,8±0,01	389±11,0	21,0±0,6
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,7±0,07	355,5±23,2	21,3±0,9
	Qiyos. nisb. %	113,3	118,5	105,0
	Pd	0,716	0,750	0,485

**“INNOVATIVE SOLUTIONS OF TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN
AGRICULTURE, COTTON AND LIGHT INDUSTRY”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
NOVEMBER 15, 2024**

Ipakchi-2 x Ipakchi-1	2022	1,5±0,03	322±22,0	20,5±0,9
	2023	1,5±0,05	333,3±0,03	22,3±0,6
	2024	1,7±0,03	389±11,0	22,0±0,23
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,6±0,07	348,1±20,7	21,6±0,6
	Qiyos. nisb. %	114,3	117,6	103,0
	Pd	0,898	0,750	0,224
Go‘zal x Marvarid	2022	1,7±0,06	368,3±19,3	21,1±0,5
	2023	1,7±0,02	435,3±19,3	25,3±0,7
	2024	1,9±0,04	379,7±29,4	20,4±0,9
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,8±0,07	394,4±20,7	22,3±1,5
	Qiyos. nisb. %	112,5	120,0	101,4
	Pd	0,898	0,830	0,637
Xorij duragayi	2022	1,4±0,01	290,0±11,0	21,3±1,2
	2023	1,4±0,03	344,3±11,3	25,0±0,7
	2024	1,6±0,01	367,0±0,0	22,5±0,2
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,5±0,07	334,0±23,0	23,0±1,1
	Qiyos. nisb. %	107,1	107,4	101,3
	Pd	0,425	0,425	0,151
Saniish-33 tut navi bilan parvarishlanganda				
Ipakchi-1 x Ipakchi-2	2022	1,9±0,06	378,0±11,0	20,0±0,9
	2023	1,5±0,0	389,0±11,0	25,4±0,7
	2024	1,8±0,07	389,0±11,0	21,3±0,07
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,7±0,12	385,3±3,7	22,2±1,6
	Qiyos. nisb. %	113,3	128,4	109,4
	Pd	0,591	0,979	0,294
Ipakchi-2 x Ipakchi-1	2022	1,3±0,04	267,0±19,3	20,5±0,9
	2023	1,6±0,03	356,0±11,3	23,0±0,2
	2024	1,7±0,0	367,0±0,0	21,3±0,1
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,5±0,1	330,0±31,6	21,6±0,7
	Qiyos. nisb. %	107,1	111,4	103,0
	Pd	0,425	0,425	0,224
G o‘zal x Marvarid	2022	1,7±1,0	378,0±11,0	22,0±0,3
	2023	1,6±0,1	355,3±19,3	22,4±1,4
	2024	1,8±1,1	415,0±11,0	23,4±1,3
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,7±0,06	383,0±17,4	22,6±0,4
	Qiyos. nisb. %	106,2	116,4	103,0
	Pd	0,679	0,806	0,224
Xorij duragayi	2022	1,3±0,0	300,0±0,0	23,2±0,4
	2023	1,3±0,02	311,0±11,0	23,5±0,5
	2024	1,5±0,1	334,0±0,1	22,3±0,7
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,4±0,1	315,0±10,2	23,0±0,4
	Qiyos. nisb. %	100,0	101,3	101,3

	Pd	0,500	0,151	0,224
Xasaki (nazorat variant) tut navi bilan parvarishlanganda				
Ipakchi-1 x Ipakchi-2	2022	1,4±0,04	278,0±11,0	20,3±0,1
	2023	1,4±0,06	289,0±22,0	21,0±0,9
	2024	1,7±0,03	333,0±0,0	20,0±0,3
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,5±0,10	300,0±16,8	20,3±0,3
	Qiyoslovchi %	100,0	100,0	100,0
Ipakchi-2 x Ipakchi-1	2022	1,4±0,05	266,7±19,4	20,3±0,15
	2023	1,4±0,03	322,3±22,3	23,0±0,8
	2024	1,5±0,03	300,0±0,0	19,6±0,4
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,4±0,03	296,3±16,1	21,0±1,04
	Qiyoslovchi %	100,0	100,0	100,0
G o‘zal x Marvarid	2022	1,5±0,04	300,0±0,0	23,2±0,4
	2023	1,6±0,02	355,6±11,3	23,0±0,4
	2024	1,6±0,03	333,0±0,0	19,4±0,3
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,6±0,03	329,5±16,1	22,0±1,2
	Qiyoslovchi %	100,0	100,0	100,0
Xorij duragayi	2022	1,3±0,0	300,0±0,0	23,2±0,4
	2023	1,3±0,02	311,0±11,0	23,5±0,5
	2024	1,6±0,03	322,0±11,0	21,4±0,5
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$, %	1,4±0,1	311,0±6,3	22,7±0,6
	Qiyoslovchi %	100,0	100,0	100,0

Olingan natijalarni taxlil qilar ekanmiz jadvalda ipak qurtining uch xil pilla mahsuldorligi ko‘rsatkichlari bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan. Biz olib borgan tajribalarda ipak qurti duragaylari istiqbolli tut navlari bilan parvarishlanib ulardan pilla hosili olinadi. Bir dona pilla vazni, pilla qobig‘i vazni, ipakchanlik bular bir –biriga bog‘liq ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Jadvalda bir dona pilla vazni bo‘yicha eng yuqorgi ko‘rsatkich Jarariq-5 tut navi bilan parvarishlangan Go‘zal x Marvarid duragayida 1,8±0,07 gr, shu ko‘rsatkich bo‘yicha eng past natijja esa Xasaki (nazorat) tut navi bilan parvarishlangan Xorij duragayida 1,4±0,1 gr ni tashkil qilgan. Jadvalda bir dona pilla qobig‘i vazni bo‘yicha eng yuqorgi ko‘rsatkich Jarariq-5 tut navi bilan parvarishlangan Go‘zal x Marvarid duragayida 394,4±20,7 mg, shu ko‘rsatkich bo‘yicha eng past natijja esa Xasaki (nazorat) tut navi bilan parvarishlangan Ipakchi-2 x Ipakchi-1 duragayida 296,3±16,1 mg bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin. Olib borilgan tadqiqot natijjalarida bir dona pilla vazni qanchalik katta bo‘lsa oshanga yarasha, bir dona qobiq vazni ham katta bo‘lishi kuzatildi. Ipakchanlik bo‘yicha eng yuqorgi ko‘rsatkich har ikki variantda yani Jarariq-5 hamda Saniish-33 tut navlari bilan parvarishlangan Xorij duragaylarida bir xil natijjani ko‘rsatgan 23,0 %. Xasaki (nazorat) tut navi bilan parvarishlangan Ipakchi-1 x Ipakchi-2 duragayida 20,3±0,3 % ni tashkil qilib eng kam ipakchanlikka ega bolgan. Jadvaldan shularni ko‘rish mumkinki istiqbolli tut navlari bilan boqilgan tut ipak qurti duragaylari nazorat variantga qaraganda yaxshi natijjalarni qayd qilgan.

Xulosa

Tadqiqotlar natijjasida istiqbolli tut navlari bilan parvarishlangan tut ipak qurti duragaylarining pila mahsuldorligi ko‘rsatkichlarining asosiy qismi bo‘lgan bir dona pilla vazni,

bir dona pilla qobig‘i vazni, ipakchanlik foizlari kabi ko‘rsatkichlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Ipak qurti duragaylari istiqbolli tut navlari bilan parvarishlanganda, xasaki tut navlari bilan parvarishlangan ipak qurti duragaylaridan ipak qurtning pilla mahsuldorligi ko‘rsatkichlari natijalari bo‘yicha ustunligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Чикало И.И. О кормовых достоинствах некоторых сортов шелковицы. //Сборник трудов САНИИШ. - Ташкент, 1950. - С. 18-21.
2. Qo‘chqorov O‘., Xolmatov D., Axmedova M. Ishlab chiqarishga joriy etilgan yangi duragay tutlar va istiqbolli tut navlari. //O‘zbekiston ipakchiligi rivojlanishining ilmiy asoslari. “Fan”.- Toshkent, 2001. 5-8-b.
3. Ражабов Н.О. Влияние новых сортов шелковицы на жизнеспособности гусениц и урожайность коконов тутового шелкопряда. //Бюллетень науки и практики. -№6. - Тошкент, 2018. - С.128-133.
4. Valiev S.T., Rajabov N.O., Abdilov D. Tut ipak qurti hayotchanligi va pilla mahsuldorligiga yangi tut navlarining ta‘siri. //“Sifatli va raqobatbardosh pilla xomashyosi yetishtirishning dolzarb muammolari”. Respublika ilmiy-texnikaviy anjuman to‘plami. –Toshkent, 2017. 72-74-b.